

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

QARAQALPAQSTAN SHÁRAYATINDA ÓSETUĞIN DÁRILIK ÓSIMLIKLERDÍŇ ANTIOKSIDANTLIQ AKTIVLIGI

Jumatova B.P.,

*QMU Biologiya (Adam hám haywanlar fiziologiyası) qániygeligi boyınsha
1-kurs magistranti,*

Begdullaeva G.S.

*QMU «Ulıwma biologiya hám fiziologiya» kafedrau docenti
gulnazbegdullaeva@mail.ru*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17761211>

Annotatsiya: Teziste Qaraqalpaqstan aymağında ósetuğın ayırım dárilik ósimliklerdiń - Nishella sátiiva (qara ziyre), Sheshimoxylon biraqdendron (saxaul) hám Alhagi pseudalhagi (jantaq)-antioksidantlıq aktivligin teoriyalıq tárepten úyreniwge qaratılğan.

Gilt sózler: *Nigella sativa, Haloxylon ammodendron, Alhagi pseudalhagi, Qaraqalpaqstan, antioksidant aktivlik, oksidlewshi stress.*

Annotation: *This thesis is devoted to the theoretical study of the antioxidant activity of certain medicinal plants growing in Karakalpakstan — Nigella sativa (black cumin), Haloxylon ammodendron (saxaul) and Alhagi pseudalhagi (camelthorn).*

Keywords: *Nigella sativa, Haloxylon ammodendron, Alhagi pseudalhagi, Karakalpakstan, antioxidant activity, oxidative stress.*

Dárilik ósimlikler tábiyiy bioaktiv zatlardıń tiykarǵı deregi bolıp, olar áyyemnen insan salamatlıǵın saqlaw hám keselliklerdi emlewde paydalanıp kelinmekte. Sońǵı jıllarda, antioksidant aktivlikke iye bolǵan tábiyiy birikpelerdi anıqlaw hám analizlewge ilimiy qızıǵıwshılıq artıp barmaqta. Sebebi, oksidlewshi stress organizmde hár qıylı keselliklerdiń kelip shıǵıwına sebep bolıwı múmkin.

Ásirese Qaraqalpaqstan aymağında ósetuğın dárilik ósimliklerdiń antioksidantlıq aktivligin úyreniw úlken áhmiyetke iye. Bul ásirese regionnıń ayrıqsha ekologiyalıq hám den-sawlıqtı saqlaw mashqalaları menen baylanıslı esaplanadı. Aral teńiziniń qurıp barıwı nátiyjesinde onıń túbinde úlken muǵdarda duz hám shań qatlamları payda bolıp, olardıń sırtqı ortalıqqa tarqalıwı nátiyjesinde hawanıń, topıraqtıń, suwdıń pataslanıwı insan organizmine belgili dárejede unamsız tásir kórsetedi. Nátiyjede hár qıylı keselliklerdiń ásirese dem alıw sisteması, júrek-qan tamır sisteması kesellikleri, bawır iskerliginiń buzılıwı hám basqa oksidlewshi stress penen baylanıslı kesellikler sanı artıp barmaqta. Sol sebepli, tábiyiy antioksidant zatlarǵa bay bolǵan jergilikli ósimliklerdi anıqlaw hám olardıń biologiyalıq aktivligin úyreniw aktual máselelerden biri esaplanadı.

Antioksidantlar organizmde erkin radikallardı neytrallaw arqalı kletkalardı qorǵaydı hám qorshaǵan-ortalıqtaǵı toksinlerdiń zıyanlı tásin kemeyttiredi.

